

Libro de Actas del 5th International Congress of Educational Sciences and Development

Coordinadores:

**Tamara Ramiro-Sánchez, M^a Teresa Ramiro Sánchez y M^a
Paz Bermúdez Sánchez**

ISBN: 978-84-697-2780-5

ORGANIZA

Universidad de Granada
Grupo de Investigación CTS-261

Libro de Actas del 5th International Congress of Educational Sciences and
Development

Autor: 5th International Congress of Educational Sciences and Development.
Santander (España), 25-27 de Mayo de 2017.

Compiladores: Tamara Ramiro-Sánchez, M^a Teresa Ramiro Sánchez y M^a Paz
Bermúdez Sánchez

Edita: Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC).

CIF: G-23220056

Facultad de Psicología.

Universidad de Granada.

18011 Granada (España).

Tel: +34 958 161708.

Fax: +34 958 161708.

Correo electrónico: info@aepe.es.

Web: <http://www.aepe.es>.

ISBN: 978-84-697-2780-5

Año de publicación: 2017

NOTA EDITORIAL: Las opiniones y contenidos de los resúmenes publicados en el “Libro de Actas del 5th International Congress of Educational Sciences and Development”, son de responsabilidad exclusiva de los autores; asimismo, éstos se responsabilizarán de obtener el permiso correspondiente para incluir material publicado en otro lugar.

LOS Y LAS MIGRANTES ANTE LA FRONTERA DEL NORTE DE MÉXICO. PERCEPCIONES DE SUS DIFICULTADES POR PARTE DE LOS FUTUROS PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL

David Casado Neira y Luis Manuel Rodríguez Otero
Universidad de Vigo; Escola Universitaria de Trabajo Social-USC

Por su situación geográfica el estado de Nuevo León (México) se ha convertido en un foco de atracción económica y de paso a los EEUU a través de Texas, tanto para poblaciones a la búsqueda de mejores condiciones de vida, pero también para redes de tráfico de inmigrantes y narcomafias. Las prácticas de explotación de los y las migrantes en su tránsito, los hace especialmente vulnerables a formas de explotación y violencia asociadas al cruce irregular de la frontera y los peligros durante la travesía. Las ciudades fronterizas son la penúltima estación de procesos migratorio iniciados ya muchas cientos de kilómetros antes.

A través de una técnica cualitativa se aborda la percepción de los problemas derivados de la migración transfronteriza. Se ha entrevistado a 22 estudiantes de trabajo social de la Universidad Autónoma de Nuevo León sobre las dificultades que consideran que tiene los y las migrantes a su paso por Nuevo León.

En base a los resultados cabe destacar la relevancia dada a la situación de vulnerabilidad de los y las migrantes que los lleva al proceso migratorio, que se sobreentiende irregular, en donde destacan sus condiciones de vida en el interín del cruce (condiciones de vida insalubres, escasa alimentación, lugares de resguardo y explotación), actitudes xenófobas. También caben destacar los retos que la actual situación migratoria en la frontera entre México y EEUU supone para las iniciativas de asistencia, así como la demanda de formación específica orientada a la intervención directa en el problema, en un contexto de tránsito muy volátil, y de extrema inseguridad y violencia. Se trata de una crisis migratoria de carácter estructural que no solamente arrastra a población mexicana, sino también a nacionales de otros países como guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, sudamericanos o asiáticos.